

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Por la presente le solicitamos su participación en los estudios que está desarrollando la Universidad de Cantabria, titulados “**Incorporación de un grupo control en el estudio ASTHMA-FENOP**”

La exposición prolongada a la contaminación atmosférica se asocia con la aparición y agravamiento de diversas enfermedades, como las cardiovasculares y respiratorias, entre ellas el asma. Esta asociación, no sólo es debida a la concentración del contenido total (material particulado), sino fundamentalmente a la composición química del mismo. En este sentido son cada vez más numerosos los estudios que relacionan la composición química del material particulado con la capacidad de generar especies reactivas de oxígeno en las células, y por tanto estrés oxidativo que podría resultar en inflamación de las vías respiratorias y sistémica.

Por este motivo, el estudio ASTHMA-FENOP, tuvo como objetivo primario caracterizar la exposición a la contaminación atmosférica (material particulado) a la que están sometidos los pacientes asmáticos de Cantabria, a través de la medida del potencial oxidativo de los filtros de muestreadores personales. En esta nueva etapa, lo que se pretende es incorporar un grupo control (sin asma), para poder comparar los resultados. Es por ello que usted ha sido reclutado.

Un **muestreador personal** de partículas en suspensión es un dispositivo que permite recoger el aire de los alrededores de donde se encuentra el participante, para posteriormente filtrarlo, quedando las partículas retenidas en unos filtros para su análisis en el laboratorio.

Este estudio pretende asimismo evaluar en tanto en pacientes asmáticos como en pacientes sin asma como usted, si a mayor contaminación atmosférica y potencial oxidativo, mayores niveles de marcadores sistémicos de **estrés oxidativo** en su sangre como los descritos en el cuadro de debajo, así como mayor **inflamación de sus vías respiratorias y sistémica** determinada a través de su fracción exhalada de óxido nítrico (FENO), y de los biomarcadores interleucina-6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10) y su cociente IL-6/IL-10,

Listado de marcadores niveles de marcadores sistémicos de estrés oxidativo incluidos en el estudio:

Marcador	Indicador de
Contenido de carbonilo de las proteínas- <i>Protein carbonyl content (PCC)</i>	Daño a proteínas
Fracción oxidada de la lipoproteína LDL (oxLDL) 8-iso-Prostaglandina F2 α (8-Isoprostano)	Peroxidación de lípidos
8-hidroxideoguanosina (8-OHdG)	Daño y reparación del ADN/ARN
Glutación	Medida de la presencia de antioxidantes & capacidad antioxidante
Producción de anión superóxido	Medida de las especies reactivas de oxígeno- <i>Reactive Oxygen Species (ROS)</i> directamente

Para alcanzar estos objetivos propuestos, se requiere de su participación, en el servicio de neumología donde usted es atendido. El primer día de cada periodo (visita 1), cada voluntario como usted portará un muestreador personal 24 horas. En la visita 3 se le tomara una muestra de sangre y se le realizará un FENO.

Por último, se le aplicará un **cuestionario** para recoger unos datos mínimos como edad, sexo, y algún dato sobre su salud y estilo de vida.

Beneficios potenciales

El beneficio personal que usted obtendrá al participar en el estudio será conocer, si así lo desea, el resultado del muestreador personal que usted ha portado 24 horas en cada uno de los dos periodos, así como sus resultados en el FENO y resto de biomarcadores. Su participación es muy importante ya que contribuirá a aumentar el conocimiento acerca de los efectos en la salud de la contaminación atmosférica en relación al estrés oxidativo e inflamación y sus posibles características diferenciales en personas con y sin asma.. Además, en un futuro, el potencial oxidativo podría convertirse en un indicador global que pudiera emplearse como un parámetro alternativo representativo de la calidad del aire con mayores implicaciones sobre la salud de las personas.

Riesgos

Es poco probable que, al hacer la extracción de sangre, le salga un hematoma (“morado”).

Confidencialidad

Su participación es totalmente voluntaria. Además, si en algún momento usted decide no contestar algunas preguntas o retirarse definitivamente del estudio lo podrá hacer con total libertad sin necesidad de dar explicaciones. Si así lo desea, deberá solicitarlo al investigador/a que le atiende en este estudio. También queremos informarle de que la información obtenida en el estudio será confidencial de acuerdo con lo previsto en el **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo** y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esto garantiza la confidencialidad de los datos, el tratamiento de los datos de manera estrictamente anónima, y la disponibilidad de los propios datos sobre la salud para los sujetos participantes.

Nadie, excepto los miembros del estudio y el Comité Ético de Investigación Clínica, tendrá acceso a su información. Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios informáticos en condiciones de seguridad. Así pues, el acceso a dicha información quedará restringido al personal autorizado que estará obligado a mantener la confidencialidad de la información. Los resultados obtenidos sólo se podrán publicar de forma anónima y nunca de forma individual. Los resultados del estudio podrán ser comunicados eventualmente a las autoridades sanitarias y a la comunidad científica por ejemplo a través de congresos y/o publicaciones.

Es importante que usted sepa que las muestras de sangre, que nos proporcione únicamente se utilizaran para los fines específicos del estudio.

Apreciamos sinceramente su cooperación en este proyecto de investigación. Si tiene alguna pregunta sobre el estudio, puede llamar a los investigadores principales del estudio ASTHMA-FENOP a los siguientes teléfonos 942 206745 (profesor Ignacio Fernandez Olmo) o al 942 201685 (Dr. Miguel Santibáñez Margüello).

Este protocolo ha sido revisado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ESTUDIOS: "Incorporación de un grupo control en el estudio ASTHMA-FENOP"

INVESTIGADORES PRINCIPALES DEL ESTUDIO ASTHMA-FENOP: MIGUEL SANTIBAÑEZ MARGUELLO. IGNACIO FERNANDEZ OLMO.

CENTRO: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Yo, _____
(Nombre y apellidos del paciente en MAYÚSCULAS)

Declaro que,

- ✓ He leído y comprendido la hoja de información sobre este estudio.
- ✓ He hablado con el D/D^a. con quien he clarificado las posibles dudas.
- ✓ He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio.
 - ✓ Comprendo el fin para el que se utilizarán mis datos personales (estudios que cumplan todos los requisitos que exigen la ley y los comités científicos y éticos).
- ✓ Comprendo que mi participación es voluntaria.
- ✓ Comprendo que puedo retirarme del estudio, cuando quiera, sin dar explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados médicos.
- ✓ Comprendo que la información personal y familiar que aporte será confidencial y no se mostrará a nadie sin mi consentimiento.

CONSIENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN TODAS PARTES DEL ESTUDIO:

(Redondear la respuesta que proceda)

SÍ NO

En caso de que la respuesta sea "NO", CONSIENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN SIGUIENTES PARTES DEL ESTUDIO:

(Redondear la respuesta que proceda)

Cuestionario	SÍ	NO
Muestreador personal	SÍ	NO
Fracción exhalada de óxido nítrico (FENO)	SÍ	NO
Recogida de muestra de sangre	SÍ	NO

Para dejar constancia de todo ello, firmo a continuación:

Fecha

Firma del participante

Fecha

Firma del Investigador

APARTADO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Yo,revoco el consentimiento de participación en el proceso, arriba firmado.

Firma y Fecha de la revocación:

Firma del Investigador